

El materialismo científico y los problemas ontológicos en la biotecnología.

*Salvador Tlamatini Esparza García y Paola A. Villegas Jaraleño*¹

¹ Universidad de Guadalajara.tlamaesparza3@gmail.com.

Resumen

El materialismo científico no da cuenta del estatus ontológico de los artefactos biotecnológicos, y aunque es cierto que existe una clara categorización de los diversos artefactos, así como de los sistemas vivos, pertenecientes al nivel de la materia de lo biológico, el estatus de aquellos que son producidos por la biotecnología es incierto. A diferencia de otros artefactos como las máquinas, los artefactos biotecnológicos poseen propiedades emergentes de la artificis (nivel de la materia de los artefactos), así como del nivel de la materia de lo biológico. Se pretende responder a la cuestión de cual sea el estatus ontológico de los artefactos biotecnológicos. La propuesta es que los artefactos biotecnológicos pertenecen a la vez al nivel de la artificis y al de lo biológico. Ontológicamente poseen propiedades emergentes de ambos niveles. Científicamente, los artefactos biotecnológicos se caracterizan por ser producidos mediante la manipulación del ADN.

Palabras clave. Materialismo, artefacto, biotecnología, ontología, filosofía científica.

Introducción.

La pregunta que guía este trabajo es la siguiente, ¿cuál es el estatus ontológico de los artefactos biotecnológicos? Partimos del materialismo emergentista para poder responderla. Como Bunge (2012) ha dicho, la materia tiene una estructura

en la cual podemos identificar la existencia de diferentes niveles de organización: física, química, biológica social, y, por último, artificial. Todos los artefactos pertenecen al último nivel, ya sea un artefacto como el lenguaje, ya sea un artefacto tal como un anticuerpo monoclonal. La característica común de estos es la de haber emergido junto con la sociedad y el hombre.

A primera vista puede parecer que el problema está resuelto, y que todos los artefactos pertenecen al nivel de la realidad de la llamada artificis (Bunge, 2012), pero si consideramos aquellos artefactos como los cultivos celulares, que pueden generar descendencia, y teóricamente, existir independientemente de la intervención humana, no podemos ver como dichos artefactos forman parte del nivel de la artificis y no simplemente de lo biológico. Esto se complica si tomamos en cuenta que solo podemos entender la existencia de dichos cultivos a través de un diseño tecnológico muy específico, que obedece a una utilidad práctica y que, a fin de cuentas, refleja que cumple con la característica de ser artefacto, es decir, haber emergido con el hombre y la sociedad.

Lo que queremos decir es que, mientras que los artefactos biotecnológicos mantienen sus propiedades emergentes, independientemente de la intervención humana (un automóvil pierde sus propiedades emergentes si no se pone en relación con un contexto social), formando así parte del nivel biológico de la materia, también tienen la característica de existir gracias a un diseño tecnológico

específico, lo que lo coloca también en el nivel de la materia de los artefactos. En este trabajo vamos a abordar la pregunta en cuestión, partiendo del materialismo emergentista, así como de la biotecnología moderna¹.

Presupuestos filosóficos

El advenimiento de las técnicas de biología molecular en la década de 1970 marcó el comienzo de una era de rápido avance en las ciencias de la vida, aumentando la comprensión de cómo funcionan las células y los organismos, y conduciendo al desarrollo de productos biológicos para tratar enfermedades. A comienzos del siglo XXI, los esfuerzos comenzaron a hacer que la ingeniería genética fuera más predecible, utilizando componentes estandarizados, diseño de computadora y enfoques conceptuales denominados colectivamente biología sintética. Estas iniciativas han acelerado la capacidad de crear y manipular organismos, y los frutos de estos esfuerzos incluyen medios para producir terapias y biocombustibles, remediar el daño ambiental y otros avances significativos que tienen el potencial de beneficiar a la sociedad (DeEuliis, 2019).

Los presupuestos de los que partimos son la biotecnología moderna y el materialismo emergentista. La biotecnología moderna emplea metodologías y herramientas como la ingeniería genética y biología molecular para la modificación dirigida de genes específicos o introducción de transgenes, asimismo, hace uso de herramientas computacionales.

La razón por la que consideramos abordar en este trabajo a la biotecnología moderna y no a las generaciones previas de biotecnología (en González 2011, por ejemplo, encontramos una división de las etapas en el desarrollo de la biotecnología: biotecnología ancestral, bi-

otecnología tradicional o de primera generación, biotecnología de segunda generación, biotecnología moderna o de tercera generación), es epistemológica, ya que consideramos que la biotecnología incorpora los avances científicos y tecnológicos de frontera, así como el uso del método científico, lo cual le confiere propiamente la característica de tecnología de acuerdo con Quintanilla (2017, p.46). A continuación, se describen las características de la biotecnología moderna, que le otorgan esta relevancia epistemológica sobre las formas anteriores de biotecnología de las que estamos hablando:

1. Sigue un diseño reproducible. La biotecnología moderna sigue un enfoque multidisciplinario que involucra varias áreas de conocimiento como: biología molecular, microbiología, biología celular, genética, así como técnicas inmunológicas, bioquímicas y bionfórmicas. De modo que hace uso de las herramientas actuales de la ciencia que le permiten estandarizar y tener reproducibilidad sobre las metodologías para la producción del artefacto.

2. Optimiza el tiempo de generación del artefacto. El diseño tecnológico permite la industrialización de la producción, así como su producción en serie.

3. Permite la predicción de los resultados.

En la actualidad, la biotecnología hace uso de herramientas que nos permiten una predicción más exacta de resultados tanto en la experimentación como en la fabricación de artefactos. Gracias a los datos obtenidos en los proyectos de secuenciación de genomas de múltiples organismos como el de la bacteria *Escherichia coli*, uno de los organismos unicelulares más estudiados por la biología que han servido como modelo para la obtención de bases de datos más amplias de secuencias genéticas y han permitido mejoras tecnológicas de secuenciación y automatización, y gracias a ellas identi-

¹ Soberón 2015, describe como nueva biotecnología o biotecnología moderna a la disciplina que se sirve de las técnicas del ADN recombinante para modificar genéticamente a los seres vivos y con mira hacia el uso ellos o de alguna de sus partes.

ficar la función de cada gen. Por ejemplo, el proyecto del Atlas del Genoma del Cáncer, financiado por el NHGRI (National Human Genome Research Institute) y el Instituto Nacional del Cáncer de EUA que emplea la secuenciación del ADN para descifrar los detalles genómicos de unos 30 tipos de cáncer. Asimismo, centros de investigación en todo el mundo examinan cómo se controla la actividad génica en diferentes tejidos, y la función de la regulación génica en las enfermedades. En otros proyectos a gran escala, hacen uso de la secuenciación del ADN para examinar el desarrollo de enfermedades comunes y complejas, tales como las enfermedades del corazón y la diabetes, y enfermedades hereditarias que causan deformidades físicas, retraso del desarrollo y enfermedades metabólicas. Adicionalmente, se trabaja con la comparación de las secuencias genómicas de distintos tipos de animales y organismos, tales como los chimpancés y la levadura, también puede proporcionar conocimientos sobre la biología del desarrollo y la evolución.

Por lo tanto el conocimiento sobre la funcionalidad específica de los genes de diversas especies permite que herramientas para la edición genética como el sistema CRISPR asociado a CRISPR (repeticiones palindrómicas cortas y agrupadas regularmente), se usa recientemente como tecnología eficiente de ingeniería del genoma en varios procariontes y eucariotes, que incluyen (entre otros) *E. coli*, *Saccharomyces cerevisiae*, *Streptomyces* spp., plantas superiores, *Bombyx mori*, *Drosophila* y líneas celulares humanas (Jiang, 2015), nos permitan predecir los resultados que obtendremos en el transcurso de la experimentación o elaboración de los artefactos.

4. Los procedimientos son dirigidos y están controlados. La biotecnología moderna parte de un diseño tecnológico muy específico, y hace uso de los conocimientos de las ciencias actuales. Como se

mencionó anteriormente, existen herramientas muy especializadas que pueden ser empleadas en diversas áreas desde el mejoramiento de variedades vegetales hasta terapias génicas para el tratamiento de enfermedades monogénicas.

5. Permite la industrialización, y masificación de los artefactos biotecnológicos. La reproducibilidad de los artefactos biotecnológicos permite la masificación e industrialización de los mismos como nunca antes, ya que al trabajar con la biotecnología tradicional las modificaciones genéticas podían tomar varias generaciones para producir los resultados deseados. Tal es el caso de las investigaciones en evolución dirigida (Arnold, 2018), que le hicieron acreedora al premio Nobel de Química en 2018 a la Dra. Frances H. Arnold.

En resumen, la biotecnología moderna se distancia de la antigua en el sentido de que sigue plenamente el método científico en los aspectos anteriormente mencionados, a diferencia de las metodologías previas a la biotecnología moderna, que, por no seguir el método científico en estos aspectos, podría considerarse más una técnica que una tecnología (Véase por ejemplo Bunge, 1983, p.207; Quintanilla, 2017, p. 25).

Por otro lado, partimos del materialismo científico para enfocar este problema. Entendemos el materialismo emergentista como lo han propuesto filósofos como Bunge (2004, 2010) o Romero (2018). El cual es sistemático, realista, emergentista, científicista.

La tesis materialista sostiene que todos los objetos concretos son materiales, es decir, que están sujetos al cambio (y tienen energía). Existen niveles en la estructura de la materia, que Bunge describe como los siguientes: físico, químico, biológico, social, tecnológico. La explicación a estos niveles va de la mano con una tesis adicional al materialismo: el emergentismo. Según el emergentismo todo objeto es un sistema, y cada sistema

tiene propiedades emergentes que solo tienen sentido en el sistema completo, pero que no están presentes en las partes que lo conforman.

La tesis sistemicista es básica para el materialismo científico, así como para la filosofía científica en general (y para la ciencia y tecnología). Es la tesis de que todo es un sistema o parte de un sistema. El sistema, tal como lo concibe Bunge (2004) tiene los siguientes elementos: componentes (aquello de los que está formado el sistema), ambiente (el sistema o sistemas con los cuales el sistema en cuestión se relaciona), estructura (el conjunto de relaciones que hacen que el sistema en cuestión sea tal como es), mecanismo (las funciones propias que realiza el sistema y que lo hacen tal como es).

Bunge trata el problema del estatus ontológico de los artefactos en su libro de *Ontología II* (2012), según el cual los artefactos pertenecen a un nivel de la materia diferente al del resto, al tener propiedades emergentes propias, que solo pueden ser explicadas en un contexto social. Partimos del materialismo de Bunge y de este tratamiento de los artefactos para abordar el problema que nos proponemos de los artefactos biotecnológicos.

Según la propuesta de Bunge, los artefactos pertenecen a un nivel de la materia especial, ya que poseen propiedades emergentes que no están presentes en sus componentes, tal como el automóvil que tiene la función de transportar, función que solo tiene sentido dentro de la sociedad, y que no está presente en los componentes del automóvil. De la misma forma, un artefacto biotecnológico, tal como una célula bacteriana modificada genéticamente puede tener varias funciones en un contexto social, por ejemplo, servir de medio para crear otros productos biotecnológicos como en el caso de los anticuerpos monoclonales como el trastuzumab usado como agente terapéutico en el tratamiento de cáncer de mama (Hendrikx,

2017), o servir como artefacto en la biorremediación es decir, como las bacterias que degradan hidrocarburos en mares o suelos contaminados (Lee, 2018). Sin embargo, a diferencia de las máquinas como los carros, la célula bacteriana en cuestión posee propiedades emergentes propias que no se explican por un contexto social ni por obedecer a una utilidad práctica, como en el caso del automóvil, sino que tienen propiedades emergentes solamente explicables en el terreno biológico, tal como la división celular.

Con esto vemos que los artefactos de la biotecnología son diferentes al resto de los artefactos, tales como las máquinas. Mientras que las máquinas pertenecen solamente al nivel de la artificis, y sus componentes a los niveles más simples de la materia, como el físico o el químico, pareciera que los artefactos biotecnológicos poseen propiedades emergentes de la artificis y, a su vez, propiedades emergentes biológico-químicas. Es por esto que, la pregunta que guía a este trabajo es ¿cuál es el estatus ontológico de los artefactos biotecnológicos?, ¿pertenecen a ambos niveles de la materia a la vez o solo a uno de ellos y en qué sentido? Se pretende responder a esta pregunta desde la biotecnología moderna, así como desde el materialismo científico.

Argumentos

En esta sección se abordará el planteamiento del problema de este trabajo. Se dará cuenta de la pregunta que sirve como hilo conductor, a saber ¿cuál es el estatus ontológico de los artefactos de la biotecnología? Como hemos mencionado anteriormente, nos adherimos al materialismo emergentista que han desarrollado filósofos partidarios de la filosofía científica como Mario Bunge y Gustavo E. Romero. Como explicaremos a continuación, la tan bien desarrollada ontología de estos autores no resulta suficiente para dar cuenta de los artefactos produc-

to de la biotecnología, objetos estos que pertenecen al nivel de la materia de los artefactos, pero al mismo tiempo al de lo biológico-químico. Aparentemente es insuficiente el estatus actual de la ontología materialista para dar cuenta de estos objetos, ya que nos lleva a preguntas como las siguientes: ¿cómo y en que sentido los artefactos biotecnológicos pertenecen a dos niveles de la materia tales como el tecnológico y el biológico-químico?, ¿es en el mismo sentido en el que una máquina como un carro pertenece al físico-químico pero también al de los artefactos?, ¿el artefacto biotecnológico pierde sus propiedades emergentes o función al dejar de servir como artefacto a un propósito humano tal como pierde sus propiedades emergentes al dejar de servir a un propósito práctico? Estas son algunas de las preguntas que pueden plantearse si nos adherimos al materialismo científico y su relación con el estatus ontológico de los artefactos biotecnológicos.

Ya hemos mencionado donde está ubicado nuestro problema. En la sección anterior hablamos tanto de la biotecnología moderna, como del materialismo científico en general. Aquí, por otro lado, hablaremos en detalle de los elementos de la ontología que encontramos en la filosofía científica para describir el problema, así como nuestros argumentos. Para ello resumiremos rápidamente las características principales del materialismo emergentista de Bunge-Romero, deteniéndonos en lo que concierne a los artefactos de la biotecnología. Después ubicaremos y relacionaremos la pregunta que nos sirve como hilo conductor con el tema en general del materialismo para que pueda quedar explicada en perspectiva. Daremos una explicación del problema que guía este artículo explicando como se conecta con el tema del materialismo emergentista. Finalmente, daremos una hipótesis de como podría resolverse este problema, argumentando nuestra postura con respecto al estatus ontológico

co de los artefactos biotecnológicos.

El materialismo es la tesis ontológica de que todas las cosas reales son materiales. En adelante, cuando hablemos del materialismo a secas, nos referiremos al materialismo emergentista, una de las partes de la filosofía científica, cuyos máximos representantes son Bunge y Romero. Este materialismo tiene las siguientes características: es realista, es decir asume que existen cosas que son independientes del sujeto; es sistemista, es decir asume que las cosas son sistemas o forman parte de un sistema; es emergentista, es decir, asume que existen objetos con propiedades globales que no se encuentran en ninguna de sus partes, sino solamente en la cosa como sistema. Además de esto, en el materialismo no se aceptan entidades que no sean materiales, esto quiere decir, que las entidades ideales como los números existen, pero solo como ficciones construidas artificialmente.

Para el materialismo, el mundo está compuesto de cosas, y estas cosas son materiales, es decir, que cambian. El cambio es la característica esencial de las cosas materiales, y aquella que comparten todas y cada una de ellas. Y la nota del cambio es la energía: todas las cosas materiales poseen energía, y cambian, incluso aquellas que, como el electrón, no poseen masa. Bunge (2011) distingue en esta ontología entre cosa y las propiedades de las cosas. Lo que podemos conocer son las propiedades de las cosas, sin embargo, las propiedades siempre tienen que ser propiedades de algo, nunca existen por sí mismas, ejemplo: la carga de un electrón.

Bunge (2004, p.55) dice que el mundo es un sistema, y todo objeto es un sistema, y es por ello que solo podemos entender las cosas de forma sistemática. Bunge explica el concepto de sistema mediante la cuádrupla $u(s) = [C(s), E(s), S(s), M(s)]$:

C(s)= Composición: La colección de todas las partes de s.

E(s)= Entorno: La colección de elementos no pertenecientes a s que actúan sobre los componentes de s o sobre los que algunos o todos los componentes de s actúan.

S(s)= Estructura: La colección de relaciones existentes, en particular vínculos entre los componentes de s, o entre estos y elementos del entorno E(s)

M(s)= Mecanismo: la colección de procesos de s que lo hacen comportarse de la peculiar forma en que lo hace.

Por ejemplo: De acuerdo con Romero (2018), los sistemas biológicos tienen tres características fundamentales, un organismo biológico es un sistema tal que:

1. Su composición incluye proteínas (tanto estructurales como funcionales, en particular enzimáticas), así como ácidos nucleicos (que participan en su reproducibilidad y en su similitud de su descendencia).

2. su entorno incluye los precursores de todos sus componentes (y por lo tanto permite al sistema autoensamblarse la mayoría, si no todas, sus biomoléculas).

3. Su estructura incluye las habilidades para metabolizar, auto repararse y reproducirse.

El concepto de sistema es esencial en el materialismo científico, y es esencial para el concepto de emergencia. La emergencia se refiere al conjunto de características que tiene un sistema como tal, y que no tiene ninguna de sus partes, como la habilidad de reproducirse en los sistemas biológicos. Si bien estas características pueden ser entendidas en términos de los componentes más básicos de cada sistema (como el bioquímico o el químico), resultan insuficientes como para poder sostener un reduccionismo, ya estas propiedades emergentes pueden precisar de estudios interdisciplinarios más complejos, como en el caso del estudio de lo mental, que requiere de la participación de las neurociencias, así como de la psicología, sociología, farmacología, etc.

Otra característica del materialismo de Bunge es que sostiene que la realidad tiene una jerarquía de niveles de organización de la materia. En Bunge (2010), el autor sostiene una escala ascendente de niveles de organización de acuerdo con el nivel de emergencia de la siguiente forma, y empezando por el nivel más básico: físico, químico, vivo, pensante, social, artificial. Se puede entender la importancia de la emergencia si tomamos en cuenta que, como Bunge mismo dice “los componentes elementales del plomo y del ADN son los mismos, o que tanto los miembros de Nueva York como los habitantes de alguna aldea del Amazonas son miembros de la misma especie”. Esto quiere decir que la composición es esencial, pero no suficiente para explicar a un sistema dado como una totalidad.

En ese mismo libro el autor argumenta que cada uno de los niveles de la materia puede ser explicado en términos del nivel anterior, si bien cada nivel tiene leyes que le son propias, algo evidente dado que los elementos de estos niveles tienen características emergentes al nivel anterior. Bunge también agrega a los niveles “naturales”, el nivel “artificial” de la materia, el de los artefactos. Bunge sugiere que la materia artificial es constituida por los denominados artefactos. Estos artefactos son diferentes de algunos otros objetos construidos por animales, tales como los hormigueros, las madrigueras de conejo o las colmenas de abejas, ya que estos artefactos animales no han sido construidos por un plan, sino que ya vienen codificados en el ADN del animal y son determinados por los materiales y las circunstancias del entorno. Los artefactos humanos, en cambio, parecen haber sido construidos de acuerdo a un plan, y además parecen corporeizar ideas y sentimientos humanos. Es por ello que decimos que los artefactos humanos son artificiales, por oposición a la materia natural (física, química, biológica).

Bunge (2010) también propone una cla-

sificación de la materia artificial. Primeramente, hace una división entre aquella

un artefacto con características de ser viviente que una máquina. Sin embar-

Figura 1. Clasificación de la materia artificial, (Bunge 2010).

que es no significativa como los puentes, casas, máquinas u organizaciones formales, y la significativa, como un texto o un diagrama. Dicho esto, también hace una clasificación en los siguientes términos (Ver Figura 1)

Bunge también aclara que todas las organizaciones formales son artefactos, puesto que han sido diseñados. Hasta aquí, parece que la nota característica de un artefacto, para Bunge, es el hecho de haber sido diseñado, es decir, que un

go, a nuestro parecer la clasificación de Bunge resulta insatisfactoria, ya que en biotecnología existen productos que han sido modificados genéticamente (artefacto en el sentido de que hay un plan) y que pertenecen al nivel de lo biológico (o de lo bioquímico), pero que no se tratan de organismos vivos, tales como enzimas, o proteínas recombinantes, las cuales han sido obtenidas por medios biotecnológicos (tecnología del ADN recombinante), pero el resultado final no es necesaria-

Figura 2. Clasificación de las cosas según Bunge (2012)

artefacto es una cosa que no existía antes de la emergencia del hombre ni de cualquier otro ser racional.

En Bunge (2012), también nos ofrece esta clasificación (Ver Figura 2).

Esto quiere decir que no es lo mismo

mente un organismo vivo como tal como en el caso de las proteínas terapéuticas que son el resultado de bioprocesos que involucran, modificación del organismo, cultivo celular, extracción y purificación de la proteína recombinante (Tan, 2018).

Aquí surge lo que para nosotros es el problema central de nuestro trabajo, ¿Cuál es el estatus ontológico de los artefactos biotecnológicos? Sabemos que la clasificación de Bunge es insuficiente, ya que existen muchos artefactos producto de la biotecnología que no tienen la característica de un ser vivo. A lo mucho, diremos que la característica específica que es que los productos de la biotecnología pertenecen también al nivel de lo biológico, en cierto sentido, aunque en otro, pertenecen al nivel de los artefactos.

Tampoco son máquinas, ya que no son iguales a un automóvil. Un automóvil no tiene función fuera de aquella que le es asignada dentro de la sociedad (a difer-

Para dar a entender el argumento anterior usaremos la siguiente explicación: cuando la sociedad y el ser humano deje de existir, el automóvil pasa a ser un conjunto de metal y químicos, ya que no es más una máquina que sirva para el transporte humano. En cambio, una célula, aun si es creada desde cero mediante los procesos de la biología mínima, sigue teniendo sus funciones biológicas incluso si el ser humano desapareciera. En cambio, las funciones artificiales que le son asignadas sí desaparecerían, como los usos médicos o tecnológicos (en una empresa para fabricar medicamentos biotecnológicos, por ejemplo). Por ello, aunado a la clasificación que ya ha dado Bunge, añadimos esta (Ver Figura 3).

Figura 3. Clasificación de los artefactos, incluyendo a los artefactos biotecnológicos.

encia de un Organismo Genéticamente Modificado, una bacteria, una enzima, o una célula). Las máquinas, fuera de la función que le asigna la sociedad, no son más que elementos pertenecientes al nivel de la materia fisicoquímica, tales como un conjunto de metales y combustible en el caso del automóvil. Los artefactos biotecnológicos, en cambio tienen dos conjuntos de funciones: aquellas que les son naturales como objetos biológicos o bioquímicos (alimentación, duplicación), y aquellos que les son asignados artificialmente como productos biotecnológicos (servir para realizar el cultivo de una bacteria o purificar una sustancia química, servir como medicina).

Nuestra hipótesis sobre el estatus ontológico de los artefactos biotecnológicos es, entonces, la siguiente. Los artefactos biotecnológicos se distinguen del resto de artefactos (especialmente las máquinas), por el hecho de que sus productos pertenecen al nivel biológico y bioquímico de la realidad, hablando desde la perspectiva puramente ontológica. Desde el lado científico, la diferencia estriba en la forma de obtención de dichos productos, los cuales son obtenidos a través de la modificación genética con las herramientas de la biotecnología moderna (tecnología del ADN recombinante).

Hablando de las funciones o características emergentes de los artefactos,

diremos que se agrupan en dos: aquellas que pertenecen al nivel de la materia prima del que están compuestos (combustión en el carro, bioduplicación en la célula artificial), y aquellas que se asignan artificialmente cuando se considera que, finalizado el diseño y el proceso de producción, el artefacto puede cumplir su función social o para la humanidad (transporte en el automóvil, comunicación y proceso de información en las computadoras, cura de enfermedades en la farmacéutica, o cura de enfermedades u obtención de otros productos biotecnológicos en el caso de las células monoclonales).

Conclusión

Como conclusión podemos decir que los artefactos biotecnológicos tienen dos características importantes. La primera es que los artefactos biotecnológicos pertenecen a la par al nivel biológico - químico de la materia y al nivel de lo artificial, mientras que el resto de los artefactos tienen propiedades emergentes que pertenecen a este último nivel, mientras que solamente sus componentes, mas no el artefacto como sistema, pertenecen a niveles más básicos de la materia, como el fisicoquímico. En segundo lugar, para entender plenamente el estatus ontológico de los artefactos biotecnológicos, necesitamos que dichos artefactos fueron obtenidos por medio de la modificación genética del ADN en el contexto de biotecnología moderna. Es decir, los artefactos biotecnológicos pertenecen a la vez al nivel de la artificis y al nivel biológico, y su nota característica, dentro de la biotecnología moderna es el haber sido obtenidos mediante la modificación del ADN.

Apéndice

Nanobiotecnología:

Durante los años noventa del pasado siglo y la primera década del XXI, al mismo tiempo que se lograba la completa secuenciación del genoma humano, se hacían notables avances en tecnologías que permitían una edición genética verdaderamente precisa e integral, y que no solo consistían en el “cortar y pegar” de la tecnología del ADN (ácido desoxirribonucleico) recombinante². Se empezaron a utilizar enzimas de restricción artificiales que ganaban en precisión y que incrementaban la potencialidad de los métodos de edición genética que gracias a ello surgieron nuevas técnicas de edición genética

El 29 de diciembre de 1959, en el Instituto de Tecnología de California, el Premio Nobel Richard P. Feynman dio una charla en la reunión anual de la Sociedad Física Americana, en donde presentó una visión tecnológica de la miniaturización extrema varios años antes de que la palabra “chip” se convirtiera en parte del léxico. Habló sobre el problema de manipular y controlar las cosas a pequeña escala. Al extrapolar las leyes físicas conocidas, Feynman imaginó una tecnología utilizando “la última caja de herramientas de la naturaleza”, construyendo nano-objetos átomo por átomo o molécula por molécula. Desde la década de 1980, muchas invenciones y descubrimientos en la fabricación de nano-objetos se han convertido en un testimonio de su visión.

La nanotecnología refiere a cualquier tecnología realizada en una nanoescala³ que tiene aplicaciones en la vida cotidiana. La nanotecnología abarca la producción y aplicación de sistemas físicos, químicos y biológicos a escalas que van desde átomos individuales o moléculas,

2 El ADN recombinante es una molécula de ácido desoxirribonucleico sintetizada de manera deliberada in vitro que está formada por unión de secuencias de ADN provenientes de organismos distintos.

3 La nanoescala refiere a partículas de dimensiones nanométricas en donde un nanómetro (nm), equivale a la mil millonésima parte de un metro (1x10⁻⁹m). Una célula puede medir 7,000 nm y una molécula de agua 0.3 nm.

así como la integración de las nanoestructuras⁴ resultantes en sistemas más grandes.

Posteriormente y gracias a una confluencia de métodos nanotecnológicos, en los últimos 10 años surgió un nuevo conjunto de tecnologías que operan a escala atómica y que aplicadas al cuerpo han dado lugar a la nanobiotecnología. La nanobiotecnología es una rama de la nanotecnología con aplicaciones o usos biológicos y bioquímicos, la diferencia entre nanotecnología y nanobiotecnología radica en la combinación de biomoléculas⁵ con materiales inertes y que en conjunto mantiene actividad biológica. Estos artefactos pueden fungir como dispositivos terapéuticos que se aplican a estados de enfermedad como el cáncer y enfermedades cardiovasculares, en combinación con terapias convencionales puede ayudar a coadyuvar enfermedades que a la fecha no cuentan con cura.

CRISPR:

La región de ADN llamada CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) es un sitio del ADN que poseen algunas bacterias y que actúa como un mecanismo inmunitario frente a los virus. Concretamente, ese conjunto de secuencias de ADN tiene la capacidad de reconocer virus invasores en la bacteria. Al hacerlo, despliega sobre ellos un enzima especial que se encarga de fragmentarlos y utiliza esos fragmentos para inmunizar a la bacteria frente a tales virus.

El CRISPR-Cas9 consta de dos compo-

4 Las nano estructuras son estructuras, dispositivos y sistemas que se encuentran que tienen dimensiones en el orden de la nano escala y pueden tener aplicaciones en el área médica.

5 Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos y que se componen principalmente de elementos químicos como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre (cuyos símbolos químicos son, respectivamente: C, H, O, N, P y S, los cuales constituyen aminoácidos, glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos.

nescentes básicos: uno de ellos, que recibe el nombre de Cas9, es un enzima restricción que corta y pega desde bases de nucleótidos⁶ hasta fragmentos de ADN con absoluta precisión, esta tecnología es una reciente herramienta de edición del genoma⁷.

CRISPR-Cas ofrece a los científicos la posibilidad de cambiar una secuencia de ADN de una forma más fácil, rápida y precisa en diferentes puntos concretos del genoma dentro de un organismo vivo. Además, este artefacto puede ser utilizado para regular la expresión génica⁸, o incluso para introducir modificaciones epigenéticas⁹. El desarrollo de la tecnología CRISPR-Cas ha inaugurado una nueva era para la ingeniería genética en la que se puede editar, corregir y alterar el genoma de cualquier célula de una manera fácil, rápida, barata y altamente precisa.

Biología Sintética:

En esta disciplina se lleva a cabo síntesis de biomoléculas o ingeniería de sistemas biológicos con funciones nuevas que no se encuentran en la naturaleza. Se trata de una disciplina que, a diferencia de la biología, no se basa en el estudio de los seres vivos, sino que posee como objetivo el diseño de sistemas biológicos que no existen en la naturaleza. La biología

6 Los nucleótidos son los bloques de construcción de ácidos nucleicos. Se componen de azúcar con una base nitrogenada, una letra del código genético, unida a un átomo y un grupo fosfato unido a otro. El grupo fosfato de un enlace nucleotídico con el azúcar de otro nucleótido para formar una cadena que finalmente forma el ADN.

7 El Genoma es la información genética completa transportada por un organismo, aunque no todas las partes de un genoma son genes, ya que incluye ADN no codificante, es decir que no se traduce en alguna proteína específica.

8 La expresión genética es la decodificación de la información genética en una célula que generalmente resulta en la producción de una proteína.

9 La epigenética (del griego epi, en o sobre, -genética) se define como el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin que exista una modificación en la secuencia del ADN. Establece la relación entre las influencias genéticas y ambientales que determinan un fenotipo.

sintética busca la creación de nuevos organismos programables, a partir de biopartes estándar¹⁰.

Para que la Ingeniería Genética pudiera dar un paso adelante en el trayecto en el que le aventajan las Ingenierías clásicas (Ingeniería Química, Ingeniería Mecánica y Eléctrica y la Ingeniería Civil), era necesario establecer un estándar para facilitar el proceso de construcción de sistemas biológicos; de esta manera, no solamente se facilita la elaboración de proyectos de cada vez mayor envergadura, sino que además se hace facilita la cuantificación, la representación matemática y la predicción y el diseño en los sistemas biológicos. En esto consisten los estándares de la Biología Sintética.

De los primeros de estos estándares en alcanzar reconocimiento como tal, fue el estándar “BioBrick” desarrollado por investigadores del MIT (Massachusetts Institute of Technology). Posteriormente, en el 2008 se desarrolla para la construcción de vectores y “partes” que habrán de ensamblarse bajo este formato, el cual los autores llaman el “estándar BioBrick”.

Terapia Génica:

La terapia génica se ha desarrollado como un método de acercamiento al tratamiento de las enfermedades humanas basado en la transferencia de material genético a las células de un individuo.

Habitualmente la finalidad de esta transferencia de material genético es restablecer una función celular que estaba abolida o defectuosa, introducir una nueva función o bien interferir con una función existente. Así, las distintas estrategias de la terapia génica se basan en la combinación de tres elementos clave, el material genético que se va a transferir, el método de transferencia y el tipo

10 Vectores que poseen sitios de restricción que permiten concatenaciones sucesivas de fragmentos de DNA, utilizando un sistema estándar de sitios de restricción, pero sin que en cada paso se pierdan las partes concatenadas en la anterior.

celular que incorporará dicho material genético. Inicialmente, la atención se centró en el tratamiento de las enfermedades hereditarias monogénicas¹¹, pero posteriormente la mayor parte de los ensayos clínicos han abordado el tratamiento del cáncer.

Evolución dirigida:

La evolución dirigida es un planteamiento técnico de la biotecnología que busca la generación y selección de variantes de proteínas de interés industrial. Para ello, emplea un enfoque de obtención artificial de dichas variantes basado en los mecanismos evolutivos de selección los clones de más interés.

El fomento de la variabilidad en el ácido nucleico codificante de la proteína de interés mediante mutagénesis o recombinación al azar. Las técnicas usuales son la PCR¹² en condiciones de baja probabilidad de error.

Evaluación de las variantes mutantes de mayor interés y posterior selección. Por ejemplo, mediante ensayos bioquímicos de afinidad con un ligando. Amplificación de los mutantes de interés. Puesto que la evolución dirigida suele realizarse a gran escala y la generación de variantes a gran escala, es preciso determinar el fundamento molecular de la característica de interés; es decir, clonar y secuenciar el ADN de los mutantes seleccionados.

Biofarmacéuticos:

Un producto biofarmacéutico, también conocido como fármaco de origen biotecnológico, es cualquier producto farmacéutico fabricado, extraído sintéticamente o semi-sintéticamente a partir de células genéticamente modificadas.

11 Enfermedades producidas por un solo gen.

12 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Un conjunto de técnicas para copiar y amplificar secuencias de ADN que utiliza cantidades muy pequeñas de material genético.

Los biofarmacéuticos incluyen vacunas, componentes sanguíneos, alérgenos, células somáticas, tejidos, proteínas terapéuticas recombinantes y células vivas, utilizadas en la terapia celular. Estos productos o sus derivados son aislados de organismos vivos que fueron previamente modificados genéticamente (células animales, células vegetales, células de insectos, levaduras, hongos o bacterias) para obtener, por ejemplo, algún tipo de proteína recombinante de uso terapéutico. Los ejemplos más sobresalientes de estos biofarmacéuticos van desde la insulina recombinante, los interferones beta y alfa, hasta los anticuerpos monoclonales como el Trastuzumab empleado para la terapia contra para cáncer de mama HER2¹³ y Adalimumab empleado para el tratamiento de artritis reumatoide.

La terminología utilizada para los productos biofarmacéuticos puede cambiar dependiendo de los grupos y entidades, es decir, que distintos términos hacen referencia a diferentes subconjuntos de productos terapéuticos dentro de la biofarmacéutica.

Algunas dependencias reguladoras utilizan el término “medicamento biotecnológico” o “producto terapéutico recombinante” para referirse a productos macromoleculares diseñados como fármacos a base de proteínas y ácidos nucleicos, diferenciándolos de otros productos como sangre, componentes sanguíneos o vacunas, que por lo general se extraen directamente de una fuente biológica (generalmente llamados producción de biológicos).

13 El cáncer de mama HER2 positivo es aquel que arroja resultados positivos en la prueba de detección de una proteína denominada receptor del factor de crecimiento epidérmico 2 (human epidermal growth factor receptor 2, HER2), que favorece el crecimiento de las células cancerosas.

Referencias

- Arnold F. H. (2018). Directed Evolution: Bringing New Chemistry to Life. *Angewandte Chemie (International ed. in English)*, 57(16), 4143–4148. doi:10.1002/anie.201708408
- Bunge, M. (1983). *Understanding the world*. Dordrecht: Springer Science & Business Media.
- Bunge, M. (2004). *Emergencia y convergencia*. Editorial GEDISA.
- Bunge, M. (2010). *Matter and Mind*. Springer Science & Business Media.
- Bunge, M. (2011). *Ontología I: El moblaje del mundo*. Editorial GEDISA.
- Bunge, M. (2012). *Ontología II*. Editorial GEDISA.
- DiEuliis D., Ellington A.D., Gronvall G.K., Imperiale M.J. (2019) Does Biotechnology Pose New Catastrophic Risks? *Current Topics in Microbiology and Immunology*. Springer, Berlin, Heidelberg.
- Gonzalez, Roberto A.. (2011). *Biotecnología, Historia y Desarrollo: Situación Actual en Nicaragua*.
- Hendriks, J., Haanen, J., Voest, E. E., Schellens, J., Huitema, A., & Beijnen, J. H. (2017). Fixed Dosing of Monoclonal Antibodies in Oncology. *The oncologist*, 22(10), 1212–1221. doi:10.1634/theoncologist.2017-0167
- Jiang, Y., Chen, B., Duan, C., Sun, B., Yang, J., & Yang, S. (2015). Multigene Editing in the *Escherichia coli* Genome via the CRISPR-Cas9 System. *Appl. Environ. Microbiol.*, 81(7), 2506-2514. <https://doi.org/10.1128/aem.04023-14>
- Lee, Y., Jeong, S. E., Hur, M., Ko, S., & Jeon, C. O. (2018). Construction and Evaluation of a Korean Native Microbial Consortium for the Bioremediation of Diesel Fuel-Contaminated Soil in Korea. *Frontiers in microbiology*, 9, 2594. doi:10.3389/fmicb.2018.02594
- Quintanilla, M. Ángel. (2017). *Tecnología*. Fondo de Cultura Económica.
- Romero, G. E. (2018). *Scientific Philosophy*. Springer.
- Soberón, F. X. (2015). *La ingeniería genética, la nueva biotecnología y la era genómica*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Tan, J. S., Abbasiliasi, S., Kadkhodaei, S., Tam, Y. J., Tang, T. K., Lee, Y. Y., & Ariff, A. B. (2018). Microtiter miniature shaken bioreactor system as a scale-down model for process development of production of therapeutic alpha-interferon2b by recombinant *Escherichia coli*. *BMC microbiology*, 18(1), 3. doi:10.1186/s12866-017-1145-9